

Remoción de gasoil por un consorcio microalgal proveniente de Isla de Toas, municipio Almirante Padilla, estado Zulia

Díaz-Borrego Laugeny¹, Durán Osorio Cinthia Katherin², Sanguino Vega Isis Angélica², Albugued Desireé¹ y Morales Ever¹.

¹Universidad del Zulia, Facultad Experimental de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Microorganismos Fotosintéticos.

²Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.

Correo electrónico: laugenydiaz221172@gmail.com, cynthyha_25@hotmail.com, isasave2002@hotmail.com, albugued@hotmail.com y Darevmo52@yahoo.com

Recibido: 19-0-2021

Aceptado: 12-04-2021

Resumen

Se determinó la capacidad de remoción de gasoil por un consorcio microalgal (*Chlorella* sp. y *Oocystis* sp.) proveniente de la Isla de Toas, municipio Almirante Padilla, estado Zulia. Se escaló el consorcio, empleando un medio de cultivo compuesto por Algal 8 mM (16 mL/L) y Nitrofoska (0,5 mL/L), renovados aproximadamente cada 10 días y en condiciones fisicoquímicas óptimas para el crecimiento microbiano: fotoperíodo luz: oscuridad 12:12 h (4klux), agitación manual diaria y temperatura de 30 ± 2 °C. Luego se diluyó la biomasa en el medio de cultivo hasta obtener una densidad celular (dc) de 2×10^6 cel/mL para un volumen de 7200 mL, que fue distribuido en fiolas de vidrio con capacidad de 500 mL para los tratamientos con 0% (control) 0,25%, 0,5% y 1% de gasoil durante 30 días. Se evaluó el efecto del gasoil en el crecimiento del consorcio microalgal mediante seguimiento del pH, recuento de bacterias asociadas, producción de pigmentos (clorofila total y carotenoides totales) y composición bioquímica (carbohidratos totales, lípidos totales y proteínas totales) mediante técnicas estandarizadas de laboratorio. Finalmente, se cuantificó el porcentaje de remoción de hidrocarburos totales del gasoil por el consorcio microalgal empleando el método gravimétrico. Se obtuvo el siguiente orden de remoción de hidrocarburos: al 0,25% ($71,85 \pm 0,26$ %), 0,5% ($68,91 \pm 1,38$ %) y 1% ($62,58 \pm 2,06$ %). También se evidenció que el gasoil afectó el crecimiento, producción de pigmentos y de biomoléculas del consorcio. Se concluye que el consorcio microalgal fue capaz de remover más del 60% del gasoil, recomendando su uso en experimentos de biorremediación.

Palabras clave: Consorcio microalgal, gasoil, biorremediación.

Diesel oil removal by a microalgal consortium from Isla de Toas, municipio Almirante Padilla, estado Zulia

Abstract

The diesel removal capacity was determined by a microalgal consortium (*Chlorella* sp. and *Oocystis* sp.) from Isla de Toas, municipio Almirante Padilla, estado Zulia. The consortium was scaled up, using a culture medium composed of 8 mM Algal (16 mL / L) and Nitrofoska (0.5 mL / L), renewed approximately every 10 days and under optimal physicochemical conditions for microbial growth: light photoperiod: darkness 12:12 h (4klux), daily manual shaking and temperature of 30 ± 2 °C. Then the biomass was diluted in the culture medium until obtaining a cell density (dc) of 2×10^6 cells / mL for a volume of 7200 mL. It was distributed in glass flasks with a capacity of 500 mL for the treatments with 0% (control) 0.25%, 0.5% and 1% diesel for 30 days. The effect of diesel oil on the growth of the microalgal consortium was evaluated by monitoring the pH, count of associated bacteria, pigment production (total chlorophyll and total carotenoids) and biochemical composition (total carbohydrates, total lipids and total proteins) in the laboratory. Finally, the percentage of removal of total hydrocarbons from diesel oil by the microalgal consortium was quantified using the gravimetric method. The following order of hydrocarbon removal was obtained: at 0.25% (71.85 ± 0.26 %), 0.5% (68.91 ± 1.38 %) and 1% ($62.58 \pm 2, 06$ %). There was also evidence of an effect of diesel on the growth, production of pigments and biomolecules of the consortium. It is concluded